

Пономаренко С. О., Лісневська А. О.

ОСОБИСТІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖІНОК, ЯКІ ПОТЕРПАЮТЬ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Наразі в Україні, особливо під час пандемії COVID-19 та пов'язаних з нею карантинних обмежень, особливого загострення набуває проблема домашнього насильства. І хоча жертвою домашнього агресора може стати будь-хто з членів сім'ї, дуже часто від нього потерпають саме жінки. Насильство чоловіка над своєю дружиною може мати ряд психологічних наслідків, найсерйознішим з яких є травматизація психіки як самої постраждалої, так і дітей, які регулярно стають свідками актів агресії батька стосовно матері. Порушення, які виникають у результаті домашнього насильства, зачіпають всі рівні функціонування психіки жертви і свідків та призводять до стійких змін у структурі їхньої особистості.

У психологічній науці активно вивчаються психологічні передумови і наслідки домашнього насильства. Так, були описані зміни, які відбуваються в психоемоційному стані, особистості та соціальному функціонуванні жінок, які стали жертвами домашнього насильства. Зокрема, домашнє насильство спричиняє в жінки стан фрустрації, депресію, низьку самооцінку, співзалежність від кривдника, втрату відчуття самобереження. Також жінки, які регулярно потерпають від домашнього насильства, поступово ізолюються від соціуму, не самоактуалізуються в громадському житті, передають так звану «соціальну естафету» своїм дітям. Як наслідок, діти, які ставали свідками насильства в батьківських сім'ях, переносять отриманий негативний досвід у своє власне сімейне життя (Данилевич Л., 2014). Виявлено, що для жінок, які стали жертвами домашнього насильства, притаманні неадекватні уявлення про благополучну родину, про роль жінки в суспільстві. Такі жінки постійно відчувають провину, намагаються виправдати дії свого кривдника. Тому робота з даною категорією клієнток має багато особливостей, адже

потрібно враховувати як їхній психологічний, так і їхній соматичний стан (Левченко К., 2018).

Важливий практичний висновок, який було зроблено в ході досліджень домашнього насильства, полягає в тому, що ефективна допомога жінкам – жертвам домашнього насильства – можлива лише за умови чіткого розуміння їхніх соціально-психологічних, особистісних та поведінкових особливостей (Васильєва А., 2015). Зокрема, для того щоб якісно надавати психологічну допомогу постраждалим жінкам, потрібно знати особливості їхнього психоемоційного стану та їхні особистісні характеристики. Як було зазначено раніше, та сімейна ситуація, в якій ці жінки перебувають, поступово руйнує їхню самооцінку, зумовлює пригніченість і почуття безсилля. Жінки починають займати пасивно-споглядальну позицію щодо того, що відбувається в їхніх сім'ях, відчують постійний страх за себе та за своїх дітей, стають тривожними й терплячими, аж до жертвовності. Звісно, що подібний психоемоційний стан значно ускладнює психологічну допомогу таким жінкам, оскільки через брак внутрішнього ресурсу вони стають нечутливими до інтервенцій психолога або психотерапевта.

Для того щоб поглибити знання про психічні властивості жінок, які потерпають від домашнього насильства, було проведене емпіричне дослідження таких особистісних характеристик цих жінок, як локус суб'єктивного контролю, рівень депресії та рівень базової самооцінки. У дослідженні взяли участь 35 жінок віком від 19 до 35 років. Всі респонденти є клієнтками Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, куди вони звернулися за допомогою з причин домашнього насильства. Також у дослідженні рівня базової самооцінки брала участь контрольна група – жінки, які не стикаються з проблемами домашнього насильства.

Аналіз результатів дослідження локусу суб'єктивного контролю показав, що 64% опитаних жінок має низький рівень суб'єктивного контролю (екстернальний локус), а 7% жінок – високий рівень (інтернальний локус). 29% респонденток продемонстрували середній рівень суб'єктивного контролю. На думку автора опитувальника Дж. Роттера, саме середній

показник із ухилом у бік високого рівня суб'єктивного контролю, є оптимальним для прогнозу адаптивної поведінки особистості, оскільки занадто високий або занадто низький рівень суб'єктивного контролю може свідчити про дезадаптивні тенденції в поведінці особистості. Отже, відповідно до отриманих результатів, серед клієнток Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які потерпають від домашнього насильства, переважають жінки, котрі мають передусім екстернальний локус контролю. Проведення під час дослідження бесід із цими жінками показує, як екстернальний локус контролю проявляється в їхніх реакціях на ситуацію насильства в їхніх сім'ях. Так, більшість жінок розповідали про акти насильства, з якими вони регулярно стикаються, з позиції «глядача», а не активного учасника: жінки вважали, що вони не мають ані права, ані можливостей змінити своє становище в сім'ї. На наш погляд, велику роль у цьому зіграли сімейні настанови батьків, адже майже всі постраждалі від домашнього насильства жінки виховувалися в атмосфері контролю і батьківського рукоприкладства. Наразі вони також не можуть знайти прихисток у своїх батьків, тому в них твердо сформувалася життєва позиція, яка відповідає конформній поведінці та смиренності перед чоловіками-агресорами.

Аналіз результатів дослідження рівня депресії жінок, які перебувають на обліку в Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з причин домашнього насильства, свідчить про те, що 57% респонденток мають ознаки вираженої депресії. З них 3% жінок отримали показник, який свідчить про тяжкий депресивний стан, коли в людини суттєво змінюється погляд на себе, на своє життя та свої проблеми. Встановлено, що 29% респонденток мають легкий депресивний стан. Водночас 14% жінок продемонстрували депресивний стан середньої тяжкості. Отже, як бачимо, жінки, які потерпають від домашнього насильства, мають досить високий рівень пригніченості, тривожності та інші (зокрема, соматичні) прояви депресії.

Результати дослідження рівня базової самооцінки жінок, які потерпають від домашнього насильства, вказують на те, що переважна більшість опитаних жінок мають низьку (87%) та середню (13%) базову самооцінку. Не було виявлено жодної

жінки, яка мала б високий рівень базової самооцінки. Отже, можемо стверджувати, що для більшості опитаних жінок, які потерпають від домашнього насильства, властиве переживання невпевненості та малоцінності в дискомфортних для них ситуаціях, критичне ставлення до себе.

Результати дослідження базової самооцінки жінок, які не стикалися з проблемою домашнього насильства, свідчать про те, що високий рівень самооцінки мають 46% респонденток, середній рівень – 40%, низький рівень – 14%. Отримані результати підтверджують теоретичні положення про те, що сімейна ситуація значною мірою впливає на те, як жінка ставиться до самої себе, як вона оцінює свої особистісні якості та суб'єктивні можливості щось змінити у власному житті.

Отже, проведене емпіричне дослідження показує, що жінки, які потерпають від домашнього насильства, мають складний психоемоційний стан, що виражається в доволі високих показниках депресії. Також ці жінки мають переважно низьку базову самооцінку, що ускладнює вихід із психотрамуючої ситуації, сприяє переживанню тотального страху й розпачу, відмові від спроб щось змінити у своєму житті. Переважно екстернальний рівень суб'єктивного контролю вказує на те, що постраждалі від домашнього насильства жінки покладають відповідальність за те, що відбувається в їхніх сім'ях, виключно на своїх чоловіків, сприймаючи себе як жертв, що також ускладнює прийняття на себе відповідальності за ситуацію насильства в родині та вимагає тривалої і спеціалізованої психологічної допомоги.